

TALABA-YOSHLARDA KITOBXONLIK FAOLIYATINI OSHIRISH

Nurqulov Bunyod G‘ofir o‘g‘li

O‘zMU Sotsiologiya kafedrası stajyor o‘qituvchisi.

e-mail: nurkulov_b@nuu.uz

Mamatova Gulsanam Mardon qizi

O‘zbekiston Milliy Universiteti,

Ijtimoiy fanlar fakulteti “Sotsiologiya“ yo‘nalishi 1-kurs talabasi.

e-mail: gulsanammamatova06@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14420153>

Annotatsiya. Mamlakatimizda kitobxonlikni yanada rivojlantirish, talaba – yoshlarimizning kitobga bo‘lgan e‘tiborini hamda dunyoqarashini, intellektual salohiyatini yuksaltirishga qaratilgan chora – tadbirlar ishlab chiqilmoqda. Undan tashqari yurtboshimiz tomonidan kitobxonlikni keng targ‘ib etish borasidagi “Kitob mahsulotlarini nashr etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik ma‘daniyatini oshirish hamda targ‘ib qilish bo‘yicha kompleks chora tadbirlar dasturi to‘g‘risidagi“ qaror xalqimizga taqdim etildi.[1]

Kalit so‘zlar: Kitob mutolaasi, kitobxonlik ma‘daniyati, noshirlik va matbaa sohalari, axborot – kutubxona faoliyati, ilmiy – ommabop kitoblarning moddiy – texnik ba‘zasi, onlayn hamda oflayn kutubxonalar.

INCREASING READING ACTIVITY AMONG STUDENTS AND YOUTH

Abstract. Measures are being developed in our country to further develop reading, increase the attention to books, worldview, and intellectual potential of our students and youth. In addition, the President of the Republic of Uzbekistan presented to our people a resolution “On the development of the system of publishing and distributing book products, the improvement and promotion of book reading and reading culture“ to widely promote reading.

Keywords: Book reading, reading culture, publishing and printing industries, information – library activities, material and technical base of scientific and popular books, online and offline libraries.

БИБЛИОТЕЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ У СТУДЕНТОВ МОЛОДЕЖИ УВЕЛИЧИВАТЬ

Аннотация. В нашей стране разрабатываются мероприятия, направленные на дальнейшее развитие чтения, повышение внимания наших студентов и молодежи к книгам, их мировоззрению, интеллектуальному потенциалу. Кроме того, президент нашей

страны представил нашему народу постановление «О развитии системы издания и распространения книжной продукции, программу комплексных мер по повышению и развитию культуры книжного чтения и чтения».[1]

Ключевые слова: *книгочтение, культура чтения книг, издательско-полиграфическая отрасль, информационно-библиотечная деятельность, материально-техническая база научной и популярной книги, онлайн- и офлайн-библиотеки.*

Kitob - zamonlar to'liqida suzuvchi, o'zidagi ma'nolar xazinasini ajdodlardan avlodlarga avaylab yetkazuvchi tafakkur kemasidir. Uning har bir sahifasi hikmatlarga boy va dillarga ro'shnolik kiritib, ezgu tuyg'ularni uyg'otmoqqa qodir. Shu bois so'nggi yillarda mamlakatimizda kitob mutolaasi va targ'iboti, kitobxonlik ma'daniyatini oshirishga oid qator qarorlar va farmonlar qabul qilinib, yurtimizning barcha hududlarida, xususan OTM larda talabalar orasida kitobxonlikni keng targ'ib qilishga asosiy e'tibor qaratilmoqda .

Prezidentimiz tashabbusi bilan ilgari surilgan 5 muhim tashabbusni talaba – yoshlar orasida keng targ'ib qilish , ularning bo'sh vaqtlaridan samarali foydalanish, shuningdek, qishki ta'tilda dam olish kunlarini ham mazmunli o'tkazishni yanada orttirish, kitobxonlik va kitob mutolaasiga samarali jalb etish borasida amalga oshirilayotgan ishlar yuqoridagi fikrlarimiz tasdig'i sanaladi.

Bugungi jamiyatimizda kitobxonlikni rivojlantirish, mutolaa madaniyatini takomillashtirish borasida har doimgi davrdan bir necha barobar ko'p miqdorda samarali ishlar amalga oshmoqda, tashviqot – targ'ibotlar olib borilmoqda. Ma'naviy barkamol kitobxon avlod tarbiyasida har bir o'quvchi, muhim va mustahkam poydevordir.

Ma'naviy hayotimizni yuksaltirishda ulkan ahamiyatga ega bo'lgan ana shunday muhim vazifalarni kompleks hal qilish, kitob mahsulotlarini nashr etish va tarqatish tizimini takomillashtirish, o'zbek va dunyo adabiyotining eng yaxshi namunalarini internet tarmoqlariga joylashtirish va ularni targ'ib qilish hamda keng kitobxonlar ommasiga yetkazish ishlarini samarali tashkil etish maqsadida bir nechta qarorlar qabul qilinmoqda.

Kitob mahsulotlarini nashr etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ib qilish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar dasturi ilovaga muvofiq tasdiqlandi. Undan tashqari kitob mahsulotlarini chop etish va tarqatish, noshirlik va matbaa sohalarini yanada rivojlantirishga oid normativ-huquqiy bazani takomillashtirish, ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan kitoblarni, ayniqsa, bolalarga mo'ljallangan adabiyotlarni chop etish kabi ishlar davlat tomonidan qo'llab-quvvatlandi.

Bundan tashqari nashriyot va matbaa sohasi bilan shug'ullanuvchi mutaxassislarni yetishtirish, badiiy va texnik muharrirlar, grafikachi rassomlar, axborot-kutubxona xodimlarini tayyorlash va ularning malakasini oshirishga qaratilgan bir nechta ishlar olib borildi.

Prezidentimiz tomonidan lotin yozuviga asoslangan yangi o'zbek alifbosidagi ilmiy – texnik, adabiy – badiiy va ensiklopedik adabiyotlarni yanada ko'paytirishga asoslangan qarorlar ishlab chiqildi.

Kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirishga doir targ'ibot ishlarini tizimli va samarali tashkil etish borasida kitobxonlar, kutubxonachi va targ'ibotchilar o'rtasida “Eng faol kitobxon maktab”, “Eng faol kitobxon mahalla”, “Eng faol kitobxon oila”, “Eng faol kutubxonachi” kabi ko'rik-tanlovlarning saralash va respublika bosqichlarini yuqori saviyada o'tkazish yo'lga qo'yildi. [2]

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev kitobxonlikni va kutubxonalarning soni va salmog'ini kengaytirish borasida 20-fevral kuni Anqara shahrida Turkiya Respublikasi Prezidenti huzuridagi Xalq kutubxonasining ochilish marosimida ishtirok etganligi yuqoridagi ma'lumotlarimizning dalilidir.

Yurtboshimiz ushbu anjumanda dunyoda o'ta noyob bo'lgan “Usmon Mushafi”ning xattotlarimiz tomonidan ko'chirilgan nusxasi, Jaloliddin Rumiyning mashhur “Masnaviy” asari hamda Abu Bakr ar-Roziyning “Kasalliklar tarixi” asari qo'lyozmalarining faksimile nusxalari, “Alisher Navoiy asarlarining Istanbul kutubxonalaridagi tasviriy nusxalari” nomli kitob-albom, Yunus Emro she'rlarining o'zbek tiliga tarjimai jamlangan “O'lmas ko'ngul” deb nomlangan kitoblarni kutubxonaga tuhfa qildi. Shuningdek, Turkiya Prezidenti huzuridagi, Xalq kutubxonasiga 350 dan ziyod turli mavzudagi kitoblar taqdim etildi.[3]

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki – Kitoblar bizning yo'limizni yoritib turuvchi mayoqdir. Uning bizga beradigan ma'lumotlari asrlar davomida bizni parokandalik illatidan qutqaradi to'g'ri yo'l ko'rsatadi.

Jamiyatimizning aksariyat qismini yoshlarimiz qamrab olgan. Har bir millatning taraqqiyotini ana shu yoshlarimiz belgilab beradi. Shunday ekan kitobga bo'lgan muhabbatni keng targ'ib etish siz – u bizning asosiy vazifamizdir. Eng avvalo ilmga bo'lgan muhabbat oilada, bolaning go'daklik chog'ida uyg'onmog'i lozim. Zero kitob o'qishni odat qilmagan oila ma'naviy qashshoq oiladir deb ta'kidlashadi.

Bugungi jamiyatimizda kitobxonlik ma'daniyatini rivojlantirish, talaba – yoshlarning kitobga bo'lgan qiziqishini orttirish zamonamizning diqqat markazidagi mavzuga aylanmoqda.

Axborot – texnologiyalar asriga aylangan bu davrda yoshlarimizning kitob mutolaasiga bo‘lan e‘tibori, sezilarli darajada pasaymoqda. Internet tarmog‘ining biz kitobxonlar , kitobni sevuvchilar uchun ijobiy tomonlari ham mavjud. Badiiy, ilmiy va boshqa turdagi kitoblarni elektron variantda o‘qish, bundan tashqari, boshqa tildagi kitoblarni o‘z tilimizga tarjima qilib mutolaa qilishimiz mumkin. Xususan mamlakatimizda ham kitobxonlikni keng targ‘ib etish, kitob mutolaasini yoshlarimiz orasida kengaytirish borasida yangidan yangi – zamon talabiga to‘la-qonli javob beradigan kutubxonalar tashkil etilmoqda.

Yuqorida amalga oshirilayotgan islohotlarimiz o‘zining nafaqat mintaqaviy, yanada yuksak darajali global samarasini bermoqda. Chunki yoshlarimizning erishayotgan barcha yutuqlarida kitobning hissasi beqiyosdir.

Prezidentimiz tomonidan talaba-yoshlarda kitobxonlikni oshirishga qaratilgan juda ko‘plab qarorlar qabul qilindi, Respublika miqyosidagi ko‘rik-tanlovlar o‘tkazildi. Bularning barchasi xalqimizning ma‘naviy tafakkurini yuksaltirishga qaratilgan chora-tadbirlarning amaldagi natijisidir.

AZIZ YOSHLARIMIZ! Kitobni e‘zozlashimiz, ardoqlashimiz lozimdir, zero yangi tafakkurning qasriga ehtirom ila kirmog‘imiz uchun ..! (A. Jomiy).

REFERENCES

1. <https://kun.uz/31524052?q=%2Fuz%2F31524052>
2. <https://kun.uz/31524052?q=%2Fuz%2F31524052>
3. <https://president.uz/oz/lists/view/3373>
4. NURQULOV B. YOSHLARNING IJTIMOY-SIYOSIY FAOLLIGINI OSHIRISH OMILLARI //UzMU xabarlar. – 2024. – T. 1. – №. 1.3. 1. – C. 190-193.
5. Nurqulov B. G. THE MAIN THEORETICAL APPROACHES TO THE CONCEPT OF POLITICAL SOCIALIZATION //Academic research in educational sciences. – 2024. – №. 3. – C. 426-431.
6. Nurqulov B. G. SAYLOV VA UNING YOSHLAR FAOLIYATIDA TUTGAN O‘RNI //Academic research in educational sciences. – 2024. – №. 3. – C. 432-436